

TROBOS.

G L O S A S

N U E V A S

PARA CANTAR LAS DAMAS Á LOS GALANES.

TROBO I.

De risa estoy que reviento
al contemplar en mi amante;
sin que cese noche y día
se desvive por hablarme.

Al ver el ciego ardimiento
con que me vienes á hablar
causas mi entretenimiento,
y sin poderlo evitar
de risa estoy que reviento.

Cada hora, y cada instante
me divierte el pensamiento,

es mi delicia incesante,
y gozo todo contento
al contemplar en mi amante.

Vive mi amante á porfia,
opaco, triste y lloroso,
si no está en mi compañía,
y suspira pesaroso
sin que cese noche y día.

Yo como sin alterarme:
él no duerme, y siempre ayuna,
yo de amor tengo un adarme,
y el loco al sol y á la luna
se desvive por hablarme.

II.

No tengo ningun dolor,
ninguna angustia ó pesar,
con los hombres me divierto,
sin querer á nadie amar.

Ignoro lo que es amor,
y vivo desamorada :
y libre de su ardor,
y por eso en mi morada
no tengo ningun dolor.

Muchas ciegas por amar
viven llenas de dolores;
yo consigo el descansar,
pues no me dan mis amores
ninguna angustia , ó pesar.

Yo , como en otras advierto
los disgustos que les dan,
á sus voces me despierto,
y formando un nuevo plan
con los hombres me divierto.

Me vienen á visitar,
y me dicen : amor mio
conmigo te has de casar ;
mas yo de todo me rio
sin querer á nadie amar.

III.

Libre laavecilla canta
divirtiendo la ribera,
la que en prisiones se halla
por su libertad lamenta.

Como el amor no me encanta,
de todo delicias tomo ;
ninguna cosa me espanta,
pues siempre medito como
libre laavecilla canta.

Si enamorada estuviera
triste , opocada , amarilla,

llena de pesar viviera,
y no viera laavecilla
divirtiendo la ribera.

En duras redes de malla
lamenta su triste suerte ;
á toda delicia calla,
y solo aguarda la muerte
la que en prisiones se halla.

Todo objeto le atormenta
al corazon oprimido,
de lagrimas se alimenta,
y sin consuelo afligido
por su libertad lamenta.

IV.

Tomo de cabeza agena
los escarmientos de amor,
y por eso me divierto
con cualquiera diversion.

Metida una dama en trena
de amar , penas á millares
padece como otra Elena :
por eso estos ejemplares
tomo de cabeza agena.

El cielo me hizo favor
de darme conocimiento
para mirar con horror,
y grande discernimiento
los escarmientos de amor.

Todo discreta lo advierto,
vivo libre , y sosegada
no toma en mi el amor puerto :
de ninguno soy amada,
y por eso me divierto.

Si estuviera en la prision
que el amor me prevenia,
me afligiera con razon,
y no me divertiria
con cualquiera diversion.

Amantes engañadores,
huiros de mi presencia,
no perturbeis mi reposo
con engaños ni sistemas.

Mis sentidos amadores
de la dulce soledad,
os conjuran con furores
á todos con igualdad,
amantes engañadores.

Con la mayor diligencia,
con la presteza mayor,
dejad vuestra impertinencia,
y con todo vuestro amor
huiros de mi presencia.

Tengo el corazon gozoso,
y libre mi voluntad,
el alvedrio animoso,
y vivo en tranquilidad,
no perturbeis mi reposo.

Corazon mio, no temas,
que mientras te guarde el cielo
del amor y sus emblemas,
no te echará por el suelo
con engaños, ni sistemas.

VI.

La que se casa afligida,
y vive desosegada,
mas le valiera morir
que no verse mal casada.

Haga cuenta que la vida
pierde el dia que se casa,
la muger que no es querida,
y que á los tormentos pasa,
la que se casa afligida.

Dia y noche atormentada
estará del pensamiento

la que se casó engañada,
no tiene ningun contento,
y vive desosegada.

La muger, que por huir
de su buen padre querido,
casada quiere vivir,
sino la quiere el marido
mas le valiera el morir.

Mas valia sepultada
estar cualquiera muger,
ó en una prision cerrada,
y de dichas carecer,
que no verse mal casada.

VII.

La que no quiera ser presa
en los lazos del amor,
á ningun hombre no dé
ninguna conversacion.

Oid damas que interesa
á todas mi pensamiento,
guarde su conducta ilesa,
no dando al hombre el acento,
la que no quiera ser presa.

La que no guarde su honor
con estimacion constante,
lamentará con dolor
inconstancias de un amante
en los lazos del amor.

Jamas vengarosa esté
la muger pundonorosa,
siempre viva en buena fe;
y conversacion viciosa
á ningun hombre no dé.

Esté en la suposicion,
segun llego á comprehender,
que por ninguna razon
es sana de hombre á muger
ninguna conversacion.

La que en los hombres se fia
 porque le prometen dar
 sacará al fin amarguras,
 y desazones sin par.

De la suerte mas impia
 ha de llegar á sufrir,
 sin sosegar noche y dia,
 y no ha de poder vivir
 la que en los hombres se fia.

Suele alegre pasear
 con hombres una muger,
 sin llegar á penetrar
 de que la pueden perder,
 porque le prometen dar.

De todas las aventuras
 que haya alegre disfrutado,
 y de todas las dulzuras,
 que una dama haya logrado,
 sacará al fin amarguras.

No por mucho festejar
 se suelen casar mejor,
 antes llegan á sacar
 el ver ajado su honor,
 y desazones sin par.

IX.

A porfia vamos todos,
 hombres, chicos y mugeres,
 ellos á sufrir desprecios,
 nosotras á dar desdenes.

En dos mundanales lodos,
 si vamos á examinar,
 y á expresar por varios modos
 que somos locos de atar,
 á porfia vamos todos.

Con mil drogas y quererres
 ciegos yá, y entusiasmados,

30
 cada cual con sus haberes
 hacen su giro obcecados
 hombres, chicos y mugeres.

Compramos á caros precios
 las damas nuestros amores,
 y porque porfian necios
 suelen ir entre clamores
 ellos á sufrir desprecios.

Mira que no te encadenes
 en la cadena que hacemos,
 ni tampoco te enagenes:
 pues solamente aprendemos
 nosotras á dar desdenes.

X.

Ya es hora que me despida,
 dejando aqueste instrumento,
 diciendo, á Dios el amor,
 y á cuantos quieran tenerlo.

Mi pasion enardecida
 cantar mas y mas quisiera:
 pero va la despedida
 que aunque fuera lo que fuera
 ya es hora que me despida.

El sumo aborrecimiento
 que tengo el nombre de amar,
 me abrúma el entendimiento,
 y el canto me hace cesar
 dejando aqueste instrumento.

Con firmeza y con ardor
 de los hombres me despido,
 renuncio todo favor,
 y con esto habré cumplido,
 diciendo, á Dios el amor.

Brindo pues (que puedo hacerlo)
 con él á las madamitas
 que suspiran por haberlo,
 á las simplonas mocitas,
 y á cuantos quieran tenerlo.

F I N.

Barcelona: Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle Cottoners.